

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Estrategia para promover el compromiso ambiental de kitesurfistas en Hotel Iberostar Origin Daiquiri bajo los principios de la política “Wave of Change” de Iberostar.

Autores: Marianela León González, Institución: Gran Caribe. Hotel Iberostar Origin Daiquiri. Jardines de Rey. Morón, Ciego de Avila. Cuba, Teléfono: 53 52712387, Email: maritalg2015@hotmail.com

Resumen: El desarrollo del turismo deportivo, particularmente el kitesurf, presenta desafíos ambientales en ecosistemas costeros sensibles. Este estudio propone una estrategia para promover el compromiso ambiental de kitesurfistas en Iberostar Origin Daiquirí, integrando los principios de la política ambiental “Wave of Change” del Grupo Iberostar, enfocada en océanos saludables, pesca responsable y economía circular. La investigación surge de la necesidad de armonizar la experiencia deportiva con la protección del medio ambiente. El objetivo principal es diseñar estrategias que vinculen la pasión de los kitesurfistas por el mar con acciones concretas de protección ambiental, aumentando su compromiso y lealtad hacia el hotel. El desarrollo del trabajo se basó en la investigación-acción y además de los métodos generales de conocimiento fueron utilizados los métodos teóricos y empíricos. La estrategia propuesta supera el enfoque tradicional de conservación pasiva, transformando a los kitesurfistas en actores activos de protección ambiental. El estudio aporta un modelo aplicable a otros hoteles en destinos de sol y playa alineado al proyecto internacional Turismo Sostenible financiado por el PNUD y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Palabras clave: Kitesurf, ecosistema costero, compromiso ambiental, economía circular, medio ambiente

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

